

COMO OS EDUCANDOS PODEM APRENDER IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS A PARTIR DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

José Antônio do Nascimento Barbosa
IFRN Campus São Paulo do Potengi

antonio.barbosa1@escolar.ifrn.edu.br

Francisco Djnnathan da Silva Gonçalves
IFRN Campus São Paulo do Potengi

Djnnathan@yahoo.com.br

Resumo: Este artigo analisa como a História da Matemática pode ser utilizada como recurso metodológico no ensino de identidades trigonométricas, visando tornar a aprendizagem mais significativa e envolvente. A pesquisa foi realizada no contexto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) no IFRN – Campus São Paulo do Potengi, e teve como foco estudantes do ensino médio. A proposta partiu da premissa de que muitos alunos consideram a matemática abstrata e descontextualizada, o que gera desmotivação. Para romper com essa percepção, buscou-se inserir a história da matemática como ferramenta didática, apresentando o surgimento e o desenvolvimento das identidades trigonométricas ao longo do tempo. A metodologia da pesquisa foi qualitativa, exploratória e baseada em revisão bibliográfica e análise de experiências pedagógicas. Foram utilizados autores como D’Ambrosio, Medeiros e Vergueiro, além de recursos interativos como HQs, linhas do tempo e softwares como o GeoGebra. Destacaram-se figuras históricas como Hiparco, Ptolomeu e Al-Battani, cujas contribuições permitiram ilustrar aos alunos a construção do conhecimento matemático. Os resultados evidenciaram que a abordagem histórica despertou maior interesse e participação dos estudantes, favorecendo o desenvolvimento do raciocínio lógico e do pensamento crítico. Conclui-se que o uso da História da Matemática no ensino das identidades trigonométricas é eficaz para contextualizar os conteúdos e humanizar o processo educativo, contribuindo para uma aprendizagem mais duradoura e significativa.

Palavras-chave: História da matemática; Matemática; Metodologia.

1 Introdução

O estudo apresentado nesta pesquisa integra um projeto de ensino desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus São Paulo do Potengi. O objetivo central da iniciativa consiste em promover investigações voltadas para o uso de identidades trigonométricas no processo de ensino e aprendizagem da matemática.

As identidades trigonométricas são equações que envolvem funções trigonométricas e permanecem válidas para todos os valores das variáveis em que os membros da equação estejam definidos. Essas expressões revelam-se extremamente úteis na simplificação de fórmulas e na resolução de equações trigonométricas, funcionando como instrumentos essenciais para a resolução de problemas matemáticos mais complexos.

Tais identidades são fundamentais no campo da matemática, destacando-se pela ampla aplicabilidade em diversas áreas do conhecimento. Elas consistem em fórmulas que estabelecem relações entre funções trigonométricas, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de cálculo e análises matemáticas mais refinadas.

Do ponto de vista metodológico, esta pesquisa buscou utilizar tais recursos em sala de aula, com o intuito de analisar sua eficácia e suas contribuições no processo de ensino-aprendizagem. Almeja-se, assim, favorecer a formação de futuros docentes na área das ciências exatas, sobretudo na matemática, ao mesmo tempo em que se enfrenta um desafio recorrente: a dificuldade dos discentes em compreender os conteúdos matemáticos. Pretende-se, com isso, mitigar tais obstáculos e promover uma aprendizagem mais significativa.

2. História da Matemática

A utilização da história da matemática como metodologia de ensino constitui uma abordagem que busca contextualizar os conteúdos trabalhados em sala de aula. Fundamentada na pedagogia de Paulo Freire, essa metodologia propõe a inserção do conhecimento matemático em seu tempo histórico, evidenciando sua construção a partir de demandas sociais, econômicas e culturais.

Conforme aponta Costa (2019), a abordagem histórica da matemática permite ao aluno ampliar sua compreensão sobre essa ciência, promovendo uma análise crítica acerca de seu desenvolvimento e de sua aplicação ao longo dos tempos.

A matemática, por sua natureza abstrata e pela presença constante de fórmulas e conceitos complexos, costuma ser percebida como uma disciplina de difícil assimilação.

Essa percepção, muitas vezes, resulta em resistência por parte dos estudantes, que se veem diante de conteúdos desvinculados da realidade. “A história da Matemática ajuda a entender a herança cultural, aumenta o interesse dos alunos pela matéria, possibilita a compreensão das tendências em educação Matemática, podendo servir tanto ao ensino quanto à pesquisa” (DA SILVA; SABIÃO, 2019).

Nesse cenário, a inserção da história da matemática como recurso metodológico favorece a interdisciplinaridade, ao passo que enriquece o processo de ensino-aprendizagem. Ao atribuir significados aos conceitos e relacioná-los com contextos históricos e sociais concretos, contribui-se para a construção de um conhecimento mais significativo e duradouro.

3. Identidades Trigonometricas

Ao incorporar a metodologia da História da Matemática ao conteúdo de identidades trigonométricas, o processo de ensino torna-se mais contextualizado, significativo e dinâmico, favorecendo a compreensão dos conceitos abordados em sala de aula. A contextualização do surgimento das identidades trigonométricas, por meio de figuras históricas como Hiparco, Ptolomeu e outros matemáticos, permite que os discentes compreendam tais fórmulas não como meras estruturas a serem memorizadas, mas como construções oriundas da curiosidade, da necessidade e da genialidade humana.

Segundo Isabel Cristina (2013), tradicionalmente, a História da Matemática tem sido utilizada como uma “ferramenta” didática em sala de aula, com o propósito de apresentar ao estudante fatos, datas e nomes, funcionando como recurso complementar à introdução de conteúdos ou à explanação do professor.

Contudo, ao ir além do aspecto meramente informativo, o uso da História da Matemática possibilita ao docente valorizar essa disciplina enquanto construção humana, promovendo o desenvolvimento do pensamento crítico e enriquecendo o processo de aprendizagem. Essa abordagem permite explorar a evolução conceitual da matemática, evidenciando como e por que determinados métodos e definições foram estabelecidos ao longo do tempo

4. Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza exploratória, fundamentando-se em revisão bibliográfica e análise documental. Foram examinadas obras especializadas e artigos acadêmicos que abordam a história da trigonometria e suas aplicações no contexto educacional. Além disso, foram analisados relatos de experiências pedagógicas nas quais a História da Matemática foi empregada como metodologia ativa no ensino de conteúdos em turmas do Ensino Superior. O graduando José Antônio do Nascimento Barbosa, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus São Paulo do Potengi, apresenta um relato de experiência de uma aula acerca das identidades trigonométricas abordado na disciplina de Matemática Básica 2 do curso de Licenciatura em Matemática.

5. Resultados/relato de experiência

Durante uma aula sobre relações trigonométricas, eu e alguns colegas sentimos dificuldades para compreender o sentido das fórmulas, por exemplo, $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$.

Diante dessa situação, juntamo-nos e procuramos nos aprofundar no conceito e na origem dessas fórmulas, e encontramos estudos de antigos matemáticos que criaram contextos históricos para elas. O estudo das contribuições de Hiparco, considerado o pai da trigonometria, bem como das tabelas trigonométricas elaboradas por Ptolomeu e, posteriormente, aprimoradas por matemáticos islâmicos como Al-Battani, permite aos estudantes apreender o caráter dinâmico e investigativo da matemática.

Na pesquisa bibliográfica, constatou-se que muitos estudantes enfrentam dificuldades em aprender as relações trigonométricas devido à falta de fundamentação conceitual. No estudo analisado observa-se que a inclusão de uma abordagem fundamentada na História da Matemática poderia tornar o processo de ensino-aprendizagem mais significativo. Uma proposta didática pode incluir a construção de uma linha do tempo histórica com os principais avanços na trigonometria, seguida por atividades de análise e dedução das identidades básicas (como $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$) a partir de representações geométricas.

6. Considerações finais

O presente estudo conclui que a integração da História da Matemática no ensino de identidades trigonométricas não apenas enriquece a compreensão conceitual, mas também ressignifica a leitura e a escrita como ferramentas centrais no processo de aprendizagem. A leitura de textos históricos, biográficos e didáticos permitiu aos discentes descobrir as motivações e os desafios que levaram ao desenvolvimento das relações trigonométricas, transformando fórmulas abstratas em narrativas significativas. A escrita, por sua vez, mostrou-se um mecanismo indispensável para a consolidação do conhecimento. Ela possibilitou a articulação de ideias e argumentos sobre as etapas históricas, o registro reflexivo dos procedimentos de dedução de identidades, e a comunicação clara de conceitos

complexos. Ao promover atividades que demandam leitura crítica e produção textual, o docente fortalece o pensamento analítico dos alunos e estimula habilidades metacognitivas, que são fundamentais para o domínio da Matemática. Portanto, reforça-se que o desenvolvimento de competências leitoras e escritoras deve caminhar lado a lado com o ensino dos conteúdos matemáticos. Essa articulação contribui para formar estudantes mais autônomos, capazes de relacionar conhecimentos históricos, interpretar fontes e expressar com precisão suas ideias, consolidando, assim, uma aprendizagem mais profunda e duradoura.

7. Referências

DA SILVA, Bruno Wallace; SABIÃO, Roseline Martins. *A evolução no ensino da Matemática e a importância de se conhecer sua história*. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, Patos de Minas, 2019.

LARA, Isabel Cristina Machado de. *O ensino da Matemática por meio da História da Matemática: possíveis articulações com a Etnomatemática*. Vidya (Santa Maria. Online), Santa Maria, v. 33, n. 1, p. 45–60, 2013. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/vidya/article/view/10000>>. Acesso em: 02 jul. 2025.

VIEIRA, F. R. C.; FEITOSA, E. D. S.; NASCIMENTO FILHO, J. V.; SILVA LIMA, A. *História da matemática como metodologia de ensino da matemática incrementado com história em quadrinhos como recurso pedagógico e motivador acadêmico*. [S.l.]: [s.n.], [s.d.].